

НЕСМЕЯНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

кандидат юридических наук, доцент
Департамента правового регулирования
экономической деятельности Юридического факультета,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru

NESMEIANOVA IRINA ALEKSEEVNA

candidate of legal sciences, associate professor of
the Department of Legal Regulation
of Economic Operations of the Law Faculty,
Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru

ВОЗМОЖНА ЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ?

IS IT POSSIBLE TO DISCRIMINATE AGAINST PENSIONERS IN A STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW?

Аннотация. Период пандемии, затронувший практически все страны мира, поставил перед государствами и обществом множество вопросов, которые раньше не возникали. Это, например, такие вопросы, как вмешательство государства в личную жизнь и свободу граждан, ограничения на передвижение, дискриминация и другие. Дискриминацию можно рассматривать во многих аспектах, таких, как ограничения для граждан, не привитых от Covid-19, или лиц старшего возраста, или установление для туристов из других стран карантина. И этот список ограничений в период пандемии можно продолжить. Статья посвящена неоднозначному и дискуссионному вопросу: законности и целесообразности введения особого режима передвижения для граждан Российской Федерации старше 65 лет или лиц, отнесенных к группе имеющих тяжелые формы хронических

Abstract. The pandemic period, which has affected almost all countries of the world, has raised many questions for states and society that did not arise before. These are, for example, issues such as state interference in the personal life and freedom of citizens, restrictions on movement, discrimination, and others. Discrimination can be considered in many aspects, such as restrictions on citizens who are not vaccinated against Covid-19, or older persons, or the establishment of quarantine for tourists from other countries. And this list of restrictions during the pandemic can be continued. The article is devoted to an ambiguous and controversial issue: the legality and expediency of introducing a special regime of movement for citizens of the Russian Federation over 65 years of age or persons classified as hav-

заболеваний. Названная цель позволяет каждому сделать вывод о том, что предпочтительнее в период пандемии для лиц старшего поколения: соблюдение гражданских свобод или забота о безопасности. Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что ситуации, подобные пандемии, могут возникнуть и в будущем, и нужно быть готовыми решать возникающие проблемы в области гражданских правоотношений заблаговременно.

Ключевые слова: правовое государство, социальное государство, пенсионеры, социальные группы, дискриминация, гражданские правоотношения, пандемия.

ing severe forms of chronic diseases. This goal allows everyone to make a conclusion about what is preferable for the older generation during the pandemic: respect for civil liberties or concern for their safety. The relevance of the issue under consideration is that situations such as pandemics may arise in the future, and we need to be ready to solve emerging problems in the field of civil relations in advance.

Keywords: legal state, social state, pensioners, social groups, discrimination, civil legal relations, pandemic,

ЭПИГРАФ

*«Мы не будем делать то, что иногда является предметом дискуссии,
а именно предоставлять молодым все свободы,
а пожилых отталкивать в сторону.
Это неоправданно с этической точки зрения».*

Ангела Меркель

На первый взгляд, сама постановка вопроса кажется абсурдной: ну разве возможна в правовом государстве дискриминация, тем более такой социально незащищенной категории как пенсионеры? Ведь статья 55 Конституции Российской Федерации прямо указывает, что права человека могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья граждан. Законом можно ограничить право на свободу передвижения граждан в тех местах, где введены особые условия из-за пандемии. При этом о лицах старше 65 лет и лицах с хроническими заболеваниями отдельно нигде не говорится.

Категории лиц, которые находятся под бдительным оком не только специальных уполномоченных служб, но и главного надзорного органа страны — Прокуратуры Российской Федерации — как раз и включают слабую сторону правоотношений: пенсионеров, инвалидов и других, отнесенных к этой категории лиц. Так, согласно ст.27 Фе-

дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1» О прокуратуре Российской Федерации» прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба, используя свои полномочия. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Поэтому, казалось бы, и нарушить права этой категории лиц практически невозможно. Однако, можно ли сказать, что решим «повышенной готовности», «самоизоляции» и режимы аналогичной направленности не

приводят к нарушению прав и свобод, гарантированных гражданам Конституцией РФ? Насколько принимаемые государством меры по социальному дистанцированию в отношении лиц старшего поколения или имеющих хронические заболевания, находятся в рамках действующего законодательства?

Сейчас, в эпоху наступления коронавируса, сказать о дискриминации лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, на наш взгляд, все же следует. И, прежде всего, хотелось бы коснуться вопросов трудовых отношений и льгот, а, конкретно — льготного проезда на общественном транспорте. Также немаловажным вопросом представляется отсутствие четких критериев при ограничениях, что позволяет сделать вывод о субъективном подходе, как минимум, и о коррупционной составляющей, как максимум, поскольку именно это предусмотрено ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а именно: коррупциогенными факторами, согласно данной статье, являются положения нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя «необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям». Как раз такое широкое усмотрение и обременительные требования мы наблюдаем в период пандемии в отношении лиц старшего возраста. Здесь непонятна позиция и бездействие надзорного органа: несмотря на многочисленные обращения граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в различные инстанции в связи с блокировкой социальных карт, в том числе для поездок в поликлинику и в других неотложных ситуациях,

реагирования не произошло. В это же время гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями для проезда в метро и другие виды транспорта карты для проезда беспрепятственно продавались. Из чего можно сделать вывод, что запрет на проезд по социальным картам использовался только для пополнения бюджета.

Скорей всего, сторонники другой точки зрения, не согласные с тем, что вопрос дискриминации связывается нами с правовым государством (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), напомнят о том, что Российская Федерация — еще и социальное государство, согласно ч.1 ст.7 Конституции РФ.

Однако здесь возникает законный вопрос: кто же должен выбирать, что предпочтет гражданин:

- жить в правовом государстве и брать ответственность за свою судьбу? И в этом случае нет никаких оснований говорить о дискриминации;
- или же жить в социальном государстве, доверив ему полностью решать все вопросы своего существования: имущественного, трудового, медицинского, личного характера и пр. Соответственно, в дальнейшем не предъявляя никаких жалоб и претензий — выбор-то в сторону социального государства гражданин сделал самостоятельно!

Думается, что лица любого возраста, не лишённые дееспособности, вправе реализовывать свои права и обязанности без дискриминационных ограничений со стороны государства. Ведь Конституция РФ в ч. 2 ст. 19 установила обязанность государства гарантировать всем равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств и запретила любые формы ограничения прав граждан по признакам

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Правда, про возраст в Конституции РФ ничего не сказано, к сожалению.

Итак, разберемся в самих основополагающих понятиях.

Согласно статье 5.62. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, которая так и называется — дискриминация, дается определение интересующему нас понятию: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Среди оснований для дискриминации закон как раз называет возраст и принадлежность к определенным социальным группам. Здесь возникает вопрос: относятся ли пенсионеры, которыми в силу закона могут стать лица, достигшие 65-летнего возраста, к особой социальной группе?

Легальное определение понятие «социальная группа» отсутствует. Большинство исследователей сходятся во мнениях, что группу с объединяющими социальными признаками можно назвать социальной группой. Википедия трактует понятие «социальная группа» как объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, на котором основано их участие в некоторой деятельности, связанной системой отношений, регулируемой формальными или неформальными социальными институтами.

Именно на такие признаки указывает ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: Пенсионер — лицо, получающее ежемесячную денежную выплату (пенсию), в частности, в целях компенсации заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

Определившись с понятиями, зададимся вопросами: почему законодатель ограничивает свободу одной группы лиц в пользу другой, Почему права одной группы ставятся выше прав другой группы? Ответ, основанный на законодательных нормах, найти трудно. Как правило, можно услышать ответ, что делается это для блага самих же пенсионеров. Но это противоречит Конституции РФ, определяющей социальное государство как государство, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Как указывает в своей статье «Юридизация понятия «качество жизни» в спорах о компенсации морального вреда» А. Г. Малинова [1], законные интересы — это охраняемые законом условия благополучия гражданина, а «благополучие человека — это целостная, неделимая характеристика, составляющие которой взаимосвязаны и необходимы для реализации конституционного права гражданина на достойную жизнь» и свободное развитие. Как видится, данные понятия можно отнести к категории нематериальных благ и немущественных прав человека. А. Г. Малинова [1] подчеркивает, что отличительная особенность дел о компенсации морального вреда состоит в том, что в подобного рода спорных отношениях присутствует злонамеренное нарушение принципа равенства граждан во взаимном соблюдении личностной суверенности. Как справедливо отмечает Т. Я. Хабриева [2] в монографии «Конституционная реформа в современном мире», «в правовом государстве недопустим раз-

рыв между конституцией и общественной практикой».

Во многих случаях законодательные предложения не учитывали того, что установление предлагаемых преференций нарушит принцип справедливости, поэтому, как точно заметил А.А. Сергеев [3] в статье «Запрет различного обращения с лицами, находящимися в сходных правовых ситуациях, как принцип социального государства» «однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом, иное может привести к недопустимой в правовом государстве разнице в правах граждан». Поэтому принцип юридического равенства участников гражданских правоотношений и признан одним из основополагающих принципов гражданско-правового регулирования.

Из конституционных принципов юридического равенства и справедливости вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового регулирования. Между тем, о справедливости и логичности при ограничении прав граждан в связи с пандемией говорить сложно, а в некоторых случаях даже противоестественно, как, например, в ситуации, возникшей в Магаданской области, когда самоизоляцию обяжали соблюдать в ситуации полного отсутствия заболеваемости в регионе¹.

Для Российской Федерации стали нормой в условиях пандемии исключения из экономической и социальной жизни граждан в возрасте старше 65 лет. Согласно Указу мэра Москвы с 12 октября 2020 г. работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы практически

всех работников из числа граждан старше 65 лет.

Для этой категории граждан было принято решение приостановить возможность использования социальных карт для льготного и бесплатного проезда. Такое решение кажется странным, если учитывать, что пенсионный возраст в стране не так давно повышен до 65 лет. А средний возраст, например, докторов наук в России уже много лет не падает ниже 63 — 64 лет [4], и эта категория граждан в абсолютном большинстве вполне трудоспособна и произвольно, без предусмотренных законом оснований лишать ее по признаку возраста, как и других работающих граждан, права на труд, передвижение, пользование проездом по социальным картам, недопустимо.

Аналогично, лишение указанных прав лиц, отнесенных к категории «имеющих тяжелые хронические заболевания» также представляется необоснованным, поскольку, на наш взгляд, тяжесть заболевания должна иметь какое-либо документальное подтверждение, например, наличие документа, подтверждающего инвалидность или иного документа, предусмотренного законодательством. Между тем многие граждане, оформившие пенсию до повышения пенсионного возраста, но не достигшие 65-летнего возраста, обнаружили у себя «тяжелую форму хронического заболевания» только в тот момент, когда им заблокировали социальную карту и они были лишены предусмотренных на проезд льгот. В то же время от исполнения трудовых обязанностей данную категорию граждан, а, следовательно, и от ежедневных поездок на работу никто не освобождал, справок о наличии «тяжелой формы хронического заболевания» не выдавал.

Интересен для рассмотрения также вопрос прекращения самоизоляции лиц, переболевших COVID-19 и имеющих, следовательно, отрицательный анализ на коронавирус. Какие основания или логиче-

¹ В Магаданской области самоизоляцию ввели без заразившихся коронавирусом // Ведомости. 2020. 31 марта. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/31/826674-v-magadanskoi-oblasti-doma>

ское рассуждения были положены в основу предписаний о продолжении соблюдении самоизоляции такими лицами, ведь опасность заболеть, несмотря на возраст более 65 лет или наличие заболевания, им не угрожает.

Как подчеркивают в статье «Самоизоляция: анализ законности и конституционности антивирусных мер» М. В. Агальцова и Т. В. кызы Иманова [5], в ст. 71 Конституции РФ указано, что регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина относятся к ведению Федерации, поэтому федеральный законодатель не мог передать исполнительной власти полномочия по введению мер реагирования на эпидемию, которые нарушают права и свободы человека.

Мы разделяем точку зрения указанных авторов [5] и соглашаемся с тем, что подобное «делегированное законодательство» удобно тем, что «позволяет максимально гибко подходить к выработке мер преодоления кризиса. Однако у такого удобства есть и обратная сторона, а именно возможность злоупотребления полномочиями при отсут-

ствии четких законодательных рамок».

С. Ю. Головина [6] предлагает сформировать в Трудовом кодексе РФ специальную главу, в которой можно сосредоточить все «особые» правила, которые будут заменять общие нормы в периоды чрезвычайных, в том числе эпидемиологических, ситуаций. Аналогичные «новеллы» законодательства целесообразно было бы предусмотреть и в других отраслях права, которые были бы очень актуальны, но при этом законны, в случае возникновения подобных коронавирусной ситуаций.

Подводя итог сказанному, согласимся с мнением М. А. Егоровой, А. Дюфло, Ю. Г. Шпаковского [4], которые считают, что пандемия коронавируса COVID-19 и иные возможные глобальные экологические, климатические, технологические, биологические катастрофы открывают принципиально новый предмет управления — отношения во время глобальных кризисов. И, чтобы не повторить ошибок происшедшего, необходимо проанализировать недавние события и извлечь уроки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Малинова А. Г. Юридизация понятия «качество жизни» в спорах о компенсации морального вреда «Российский юридический журнал» // СПС КонсультантПлюс. — 2020, № 4
2. Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. — М: СПС КонсультантПлюс.— 2016. — С. 7.
3. Сергеев А. А. Запрет различного обращения с лицами, находящимися в сходных правовых ситуациях, как принцип социального государства «Социальное и пенсионное право» // СПС КонсультантПлюс. — 2019, № 4
4. Егорова М. А., Дюфло А., Шпаковский Ю. Г. Современные проблемы правового регулирования смягчения угроз для населения и бизнеса последствий пандемии коронавируса COVID-19 «Юрист» // СПС КонсультантПлюс. — 2020, N 11
5. Агальцова М. В., Иманова Т. В. кызы Самоизоляция: анализ законности и конституционности антивирусных мер «Закон» // СПС КонсультантПлюс. — 2020, № 5
6. Головина С. Ю. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) как новый вызов трудовому праву «Трудовое право в России и за рубежом» // СПС КонсультантПлюс. — 2020, № 3

REFERENCES:

1. Malinova A. G. "Russian Legal Journal" // SPS ConsultantPlus. — 2020, No 4
2. Khabrieva T. Ya. Constitutional reform in the modern world: monograph. — M: SPS ConsultantPlus. — 2016. 3. 7.
3. Sergeev A. A. "Social and pension law" // SPS ConsultantPlus. — 2019, No 4
4. Egorova M. A., Duflo A., Shpakovsky Yu. G. "Lawyer" // SPS ConsultantPlus. — 2020, No 11
5. Agaltsova M. V., Imanova T. V. kzy "Law" // SPS ConsultantPlus. — 2020, No 5
6. Golovina S. Yu. "Labor Law in Russia and Abroad" // SPS ConsultantPlus. — 2020, No 3